

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Носиров Л.Х.

преподаватель Узбекского государственного
университета мировых языков

Мирзокирова М.

студентка Узбекского государственного
университета мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7867226>

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы мотивации студентов как фактора повышения эффективности их обучения. Описаны общая структура мотивации и факторы, связанные с мотивацией. Представлены взгляды автора по формированию и развитию мотивации студентов, в которых приоритет отдается личности педагога и созданию им рабочей атмосферы, учитывающей интересы и потребности обучающихся.*

***Ключевые слова:** мотивация, учебная деятельность, эффективность обучения, психология.*

MOTIVATION OF STUDENTS AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF LEARNING

***Abstract.** The article deals with the issues of student motivation as a factor in increasing the effectiveness of their learning. The general structure of motivation and factors related to motivation are described. The author's views on the formation and development of students' motivation are presented, in which priority is given to the personality of the teacher and the creation of a working atmosphere by him that takes into account the interests and needs of students.*

***Key words:** motivation, learning activity, learning efficiency, psychology.*

Современные подходы к обучению студентов вузов отличаются разнообразием подходов. Тем не менее, можно наблюдать определенные тенденции. Сегодня, на наш взгляд, необходимо учитывать такие факторы как развитие информационно-коммуникационных технологий, использование современных педагогических технологий, гуманизация образования, межпредметная интеграция, формирование социокультурной, коммуникативной компетенций.

В этом плане, развитие мотивации студентов в процессе обучения является одной из важных проблем современной теории педагогики. Это безусловно влияет на качество подготовки специалиста.

А.Маслоу рассуждая о природе мотивации отмечал: «Обычно этим термином обозначают побуждение к удовлетворению потребности, стремление восполнить некую насущную необходимость...» [2].

Мотивация, в частности мотивация к обучению (учебная мотивация), получению знаний, формированию навыков и умений по определенной дисциплине индивидуальна.

М.А. Азизова представляет учебную мотивация как «частный вид мотивации, включенной в деятельность учения, учебную деятельность...» [1]. По ее мнению, в общую

структуру мотивации входят «потребность, смысл учения, мотив учения, цель, интерес, желания и намерения, задача» (рис. 1) [1]:

Рис. 1. Общая структура мотивации (по М.А. Азизовой).

Отмечая индивидуальный характер мотивации к обучению, следует подчеркнуть, что мотивация может коррелировать с разными факторами:

- самоутверждение;
- реализация себя как специалиста, который будет иметь определенный социальный статус, высокий уровень доходов;
- возможности для знакомства с интересными людьми;
- обучение на основе гранта;
- формирование новых навыков и умений;
- личностное развитие;
- высшее образование как фактор карьерного роста;
- стипендия [3].

На наш взгляд, мотивацию к обучению нельзя сформировать в отрыве от личности педагога и условий его профессиональной деятельности. Студента как еще несформировавшуюся личность привлекает успешность людей зрелых, к коим можно отнести и преподавателя (профессора) вуза. Авторитет компетентности преподавателя вуза может стать катализатором мотивации, если этот авторитет опирается на жизненный опыт и высокий социальный статус.

В этом направлении в нашей стране ведется последовательная работа по повышению социальной значимости профессии педагога, что представляется оправданным в условиях создания нового конкурентноспособного Узбекистана.

Для формирования и поддержания мотивации студентов к учебной деятельности преподаватель личным примером должен вдохновлять студентов. Кроме того, внедрение полноценной кредитно-модульной системы (не только по форме, но и по духу) должно способствовать формированию четких целей обучения, развитию необходимых

профессиональных компетенций, которые могут быть применены в реалиях современной жизни. Ориентированность на результат, обеспечение интеграции образования с наукой и производством должны естественным образом влиять на учебный процесс, мотивировать студентов на овладение новыми знаниями.

На наш взгляд, в новых условиях от педагога требуется не только доброжелательное и позитивное отношение к личности обучающегося, но кардинальный пересмотр тех педагогических установок, которые преобладали в нашей системе образования в предыдущие десятилетия.

Непреложной истиной является тот факт, что от педагога требуется тонкое понимание психики обучающегося. Индивидуальный подход вкупе с акцентированием внимания студентов на позитивной повестке, объективном и равном отношении ко всем обучающимся коренным образом изменят нашу систему образования и повысят мотивацию обучающихся. При этом учитель не формирует атмосферу семейного произвола, а создает рабочие отношения, в которых он является солидным экспертом, оказывающим услуги населению, а студенты по сути оказываются потребителями этих самых услуг. Мотивация студентов должна строиться на балансе умелого психологического манипулирования (в хорошем смысле этого слова) и взаимовыгодного сотрудничества, в котором учитываются потребности и интересы обучающихся.

Таким, образом, по нашему мнению, формирование и развитие мотивации студентов имеет индивидуальный характер и тесно связаны с личностью педагога. В современных условиях от преподавателя вуза требуется знание психологии студентов, умение применять индивидуальный подход к каждому студенту, создавать рабочую атмосферу, в которой учитываются интересы и потребности обучающихся.

REFERENCES

1. Азизова М.А. Мотивация в обучении // Экономика и социум. 2021. №5-1 (84). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-v-obuchenii> (дата обращения: 20.04.2023).
2. Маслоу, А.Г. Мотивация и личность / А.Г. Маслоу. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер СПб, 2019. – 400 с.
3. Преображенский А.П., Чопоров О.Н. О мотивации студентов к обучению // Russian Journal of Education and Psychology. 2016. №3-2 (59). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-motivatsii-studentov-k-obucheniyu> (дата обращения: 20.04.2023).